

БЪЛГАРСКАТА МАСЛОДАЙНА РОЗА (*ROSA DAMASCENA* MILL.) – БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

ГАЛИНА ЗАПРЯНОВА, ПЛАМЕН ЧАМУРЛИЙСКИ

BULGARIAN OIL ROSE (*ROSA DAMASCENA* MILL.) – DISEASES AND PESTS

GALINA ZAPRYANOVA, PLAMEN CHAMURLIYSKI

Abstract: *The Bulgarian rose oil (Rosa damascena Mill.) is the pride of Bulgaria and the rose oil it receives is unsurpassed in quality all over the world and has rightly deserved its reputation as a superb natural product. The Bulgarian varieties of oil rose are relatively resistant to diseases and low temperatures. The most common diseases are rust (Phragmidium mucronatum Pers.), black leaf spots (Diplocarpon rosae Wolf.), powdery mildew (Sphaerotheca pannosa var. Rosae). Rosary agrilus (Agrilus mokrzeckii Fbend.) is one of the most common pests in the rose, perokrilka (Platiptilia rhododactyla F.) is a specific pest in the rose. The pestilence aphrodisiac (Rhodococcus bulgariensis Wum) is also the main pest.*

Keywords: *Bulgarian rose oil-diseases-pests*

Увод

Българската маслодайна роза (*Rosa damascena* Mill.) е традиционна за страната ни култура, символ за България. Тя олицетворява свежестта на природата, естетиката в българската култура и стремежа към красота и щастие. Отглежда се на сравнително малки площи и в ограничени райони, но продуктите, получени от преработката на розовия цвят, намират широка употреба в козметиката, медицината и хранително-вкусовата промишленост. Натуралното розово масло е най-скъпият продукт на световния пазар. Очаква се повишаване на търсенето на висок клас розово масло в световен мащаб. За да се отговори на това търсене, е необходимо подобряване на екологичните и агрономическите подходи при култивиране

на маслодайната роза. За запазване на оригиналната композиция на розовото масло и автентичния аромат на маслодайната роза значение имат почвено-климатичните фактори, качественият посадъчен материал, както и здравният статус на растенията. Ръждата (*Phragmidium mucronatum* Pers.) и черните листни петна (*Diplocarpon rosae* Wolf.) са най-често срещаните гъбни болести по маслодайната роза, които могат да нанесат значителни щети в насажденията и косвено да влошат качеството на розовите продукти. [3, 5, 9, 10, 11, 12]

Растителна защита – Болести [1, 2, 4, 6, 8]

Ръждата (*Phragmidium mucronatum* Pers.) е икономически най-важната болест по маслодайната роза. Предизвиква масов преждевременен листопад и забавя узряването на леторастите, поради което те лесно измръзват през зимата. През следващата година оцелелите храсти се развиват слаби и често изсъхват. Причинителят е еднородна ръжда, която развива всичките си стадии върху розата. Напада зелените части на растенията. През пролетта се появяват оранжеви петна по листата, клонките и цветовете с големина от малки точки до петна с диаметър 2-3 см (снимка 1). На мястото на петната, от долната страна на листата, се формират оранжеви купчинки от уредоспори. Към края на лятото се появяват черни, прашести купчинки от телеитоспори. Болните растения постепенно отслабват, завяхват и изсъхват.

Снимка 1. Ръжда (*Phragmidium mucronatum* Pers.) по розата.

Брашнестата мана е една от най-разпространените болести по розата. Тя се развива особено силно, ако има засушаване или едностранно торене с азот и дефицит на калций. Причинява се от гъбата *Sphaerotheca pannosa*. Тя презимува като мицел в пъпките и като плодни тела със спори по клонките. През пролетта спорите се изхвърлят във въздуха, покълват и през кутикулата проникват в тъканите на младите листа, пъпките и дръжките. По нападнатите части се появяват дребни, белезникави петънца, по които се образува бял плесенов налеп и те изглеждат като леко посипани с брашно. Този налеп постепенно се уплътнява и добива сив или кафяв цвят (снимка 2). Нападнатите листа и органи се деформират, изсъхват и опадват. Пъпките не се развиват. Нападнатите храсти спират растежа си, бързо отслабват и това може да бъде причина за измръзването им през зимата. Развитието на болестта се благоприятства от високата влажност на въздуха.

Снимка 2. Брашнеста мана по розата.

Черните листни петна (*Diplocarpon rosae* Wolf.) се появяват по листата, в резултат на което те окапват, а добивът от розов цвят силно намалява (снимка 3). В резултат на това се събуждат спящи пъпки, растенията отслабват и стават чувствителни на измръзване през зимата. През лятото и есента по горната страна на листата се наблюдават единични или няколко на брой големи, неправилно закръглени, първоначално червеникави, а по-късно тъмнокафяви до черни на цвят петна. Около петната тъканите започват да жълтеят и листата окапват. Болестта се проявява в дъждовно време или при изобилни и чести

роси. Особено силно се нападат отслабени растения. Гъбата презимува в заразнените растителни остатъци.

Снимка 3. Черни листни петна (*Diplocarpon rosae* Wolf.) по розата.

Сивото гниене (*Botrytis cinerea*) се среща повсеместно, но вреди в години с умерени температури и чести превалявания. Обикновено засяга цветните бутони и връхчетата на младите летораста, които покафеняват и засъхват (снимка 4). При влажно време нападнатите части се покриват с обилен сивкав налеп от мицел и спори на гъбата. Разсейвайки се, спорите причиняват вторични заразявания и болестта се разпространява бързо в насаждението. Сивото гниене е опасно и за резниците по време на вкореняване, които загиват. Гъбата зимува като склероции в почвата и като склероции и мицел по растителните остатъци.

Снимка 4. Сиво гниене (*Botrytis cinerea*) по розата.

Бактериен рак (*Agrobacterium radiobacter* pv *tumefaciens*)

По корените, кореновата шийка и по-рядко по стъблата се образуват дребни, гладки, светложълти тумори (снимка 5). Те се разрастват, повърхността им става грапава, добиват зърнест строеж и цветът им се променя в тъмнокафяв. Болните растения са с потиснато развитие и често измръзват през зимните месеци. Причинителят на заболяването прониква в растенията през рани. Бактерията е полифаг и напада редица културни и диви растения от различни ботанически семейства. Бактерията се запазва в почвата и в растителните остатъци.

Снимка 5. Бактериен рак по розата.

Вертицилийно увяхване (*Verticillium dahliae*; *V. albo-atrum*)

Признаците на заболяването се изразяват в поява на различни по форма и големина напътнявания под кората или по-дълбоко във вътрешността на вдървесинените тъкани (снимка 6). Не се наблюдава типичното за заболяването оцветяване на проводящата система. Последно се нападат корените, които са слаборазвити. Отделни разклонения от растенията или цели растения завяхват, обезлистват се и загиват още през вегетационния период, а други, заболели, значително отслабват и измръзват през зимните месеци. Причинителите са полифаги и се запазват дълги години в почвата и при отсъствие на гостоприемници.

Снимка 6. Вертицилийно увяхване (*Verticillium dahliae*; *V. albo-atrum*) по розата.

Растителна защита – Неприятелите [1, 7]

Един от най-разпространените неприятелите е **агрилус по розата** (*Agrilus cuprescens*=*mokrzeckii*). Той причинява значителни поражения на розовите насаждения. Възрастното е малко продълговато бръмбарче с големина на ръжено зърно и тъмнозелен до черен цвят с бронзов оттенък, което нагрива листата по периферията (снимка 7). След излюпването си ларвите му прояждат кората и правят спиралообразни ходове в дървесината и тези повреди са икономически важни. В резултат на това по леторастите и стъблата се образуват характерни вретеновидни подутини. Нападнатите леторастии лесно измръзват или се пречупват през нападнатото място. Повредените от агрилуса стъбла загиват след две-три години.

Снимка 7. Агрилус по розата (*Agrilus cuprescens*).

Пъпковата перокрилка (*Platiptilia rhododactyla* F.) е специфичен неприятел по маслодайната роза. Повредите по розата се причиняват от презимувалите гъсеници, които напускат местата на зимуване едновременно с разпукването на пъпките през май. Те се вгризват във върховете на пъпките, като правят малки кръгли отвори. Отначало се хранят с недоразвитите се листчета, а по-късно унищожават изцяло пъпката. Перокрилката оплита цветните пъпки и прилистниците около тях с леплива паяжина (снимка 8). При масово нападение оплита цялото съцветие заедно с листата, което по-късно изсъхва. Развива едно поколение годишно и зимува като гъсеница от първа възраст в плътен пашкул по различни части на розовия храст.

Снимка 8. Пъпкова перокрилка (*Platiptilia rhododactyla* F.).

Едни от най-разпространените неприятели по розата са **листните въшки** (зелена розена листна въшка - *Macrosiphum rosae*, розена сферична щитоносна въшка - *Rhodococcus bulgariensis*). Те нападат листата, пъпките,

бутоните и младите леторасты. Вредят като смучат сок от нападнатите леторасты. Най-големи повреди нанасят през юни и юли, когато колонии от въшки се концентрират по младите леторасты и силно затормозяват тяхното развитие. Нападнатите части увяхват, обезцветяват се, деформират се и спират развитието си. Отначало изсъхват отделни стъбла, а впоследствие и цялото растение. За появата и развитието на въшките благоприятно влияние оказва сухото и топло време. Те се развиват през целия вегетационен период и имат много поколения. При благоприятни условия се размножават масово и образуват гъсти колонии (снимка 9).

Снимка 9. Листни въшки по розата.

Заклучение

От болестите по маслодайната роза ръждата (*Phragmidium mucronatum* Pers.) е икономически най-важната, брашнестата мана е една от най-разпространените, а сивото гниене (*Botrytis cinerea*) и черните листни петна (*Diplocarpon rosae* Wolf.) се срещат повсеместно.

Едни от най-разпространените неприятели по розата са розеният агрилус (*Agrius cuprescens*=*mokrzeckii*) и листните въшки (зелена розена листна въшка - *Macrosiphum rosae*, розена сферична щитоносна въшка - *Rhodococcus bulgariensis*). Пъпковата перокрилка (*Platiptilia rhododactyla* F.) е специфичен неприятел по маслодайната роза.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Атанасов, Н.**, Е. Миркова, Б. Дикова, Г. Баева, Г. Тренчев, М. Маринова, Д. Ангелова, А. Джурмански, Хр. Ламбев, Д. Павлова. Ръководство за интегрирано управление на вредителите при маслодайна роза, мента, лавандула и кориандър, 2008.
2. Болести по розата, Синор БГ, 21.08.2017.
3. **Гинова, А.** Влияние на полифенолния профил върху устойчивостта към болести на маслодайната роза (*Rosa Damascena* Mill.) в различни екологични райони на България, автореферат, 2015.
4. **Кръстев, П.** Засушаването е една от причините за брашнестата мана по розата, Гласът на фермера, 18.08.2017.
5. **Ламбев, Хр.** Влияние на биологичния тор “Хумуслайф-универсал” върху развитието и продуктивността на *Rosa Damascena* Mill., Science & Technologies, Volume I, Number 6, 118-121, 2011.
6. **Пиперкова, Н.**, Т. Ширилинкова. Развитие на *Phragmidium Mikronatum* при конвенционална, интегрирана и биологична система на отглеждане на маслодайна роза (*Rosa Damascena* Mill.), Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, т. LX, кн. 2, 115-122, 2016.
7. **Alston, D.** Rose Stem Girdler [*Agrilus cuprescens*], Published by Utah State University Extension and Utah Plant Pest Diagnostic Laboratory, October 2015.
8. **Gado, E.**, B. Deep, E. Ali, N. Mostafa, S. Bazaid. Evaluation of silver nanoparticles for the control of *Phragmidium* species in vitro and taif, Rust diseases in field, 2016.
9. **Karova, A.**, S. Georgiev, N. Salih. Opportunities for organic cultivation of oil-bearing rose in Bulgaria, Proceedings of X Jubil. Nat. Sci. Conf. with Intern. Partic. Ecology and Health, 53-57, 2014.
10. **Mahboubi, M.** *Rosa damascena* as holy ancient herb with novel applications, Journal of Traditional and Complementary Medicine, 6, 10-16, 2016.
11. **Pal, P.**, R. Singh. Understanding crop-ecology and agronomy of *Rosa damascena* Mill. for higher productivity, Austr. J. Crop Science, 7 (2), 196-205, 2013.
12. www.bulgariatravel.org